

**ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ МАРИИ
МОНТЕССОРИ В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНИКОВ**

РАЙИМКУЛОВА М.А.

Докторант Гулистанского государственного университета

ДЖАНПЕИСОВА Г.Э.

канд. пед. наук, доцент заведующий кафедрой «Дошкольное образование»

в Российский Государственный педагогический университет имени

А.И.Герцена в г.Ташкенте

Развитие креативных технологий, направленных на повышение психофизиологического, интеллектуального, творческого и личностного потенциала детей в мировом масштабе, инновационное образование, ориентированное на личность в дошкольных образовательных учреждениях. Инновационное образование, направленное на повышение психофизиологического, интеллектуального, творческого и личностного потенциала детей на В мировом масштабе проводятся научно-практические исследования по вопросам совершенствования механизмов управления качеством дошкольного образования на основе принципов организации образовательной среды и стратегического управления.

В этих исследованиях осуществляется совершенствование информационно-методической системы управления дошкольным образованием, дифференциация качества образовательных услуг, внедрение в учебный процесс информационно-коммуникационных технологий, интерактивных и проблемных методов обучения, повышение квалификации работников дошкольного образования. Особое внимание сотрудников системы уделяется внедрению эффективных форм и методов развития и оценки инновационной компетентности.

Мария Монтессори – женщина, изменившая традиционное образование. Он один из лучших педагогов XX века. Система отношений с ребенком, разработанная Марией, очень необычна, ведь она работала как со здоровыми детьми, так и с умственно отсталыми детьми по специальной методике.

Монтессори-педагогика состоит из неограниченного доверия к природе ребенка и стремления исключить авторитарное давление на формирующуюся личность и ориентирована на формирование свободной, независимой, активной личности.

Доверие к ребенку — краеугольный камень педагогики Монтессори, наиболее полное выражение ее гуманистических устремлений. Такое отношение характерно для всех, особенно для сторонников бесплатного образования. Но Монтессори опередила своих идейных партнеров. Монтессори смогла высказать собственное отрицательное мнение о педагогических методах, влияющих на активность детей. Напротив, он смог разработать метод, обеспечивающий максимальное развитие деятельности детей вплоть до мельчайших элементов. Этим объясняется феномен жизнеспособности Монтессори-педагогики, ее успех и популярность на протяжении десятилетий. Монтессори была уверена, что практически любой ребенок – это нормальный человек, способный проявить себя в своей активной деятельности.

Задача Монтессори-педагога – обеспечить комфортную среду и благополучие ребенка, создать максимально удобную образовательную и воспитательную среду для расчета всех его способностей. Чтобы ребенок проявлял собственную активность, прежде всего, ему необходимо уметь реализовать свои интересы. В основу педагогической системы Монтессори он заложил биологическую основу того, что любой образ жизни есть проявление свободной деятельности. По его мнению, у развивающегося ребенка возникает потребность в свободном и свободном творчестве. Исходя из этого, он отказывался видеть суть образования в его формирующем воздействии на ребенка, поэтому хотел, чтобы организация была адаптирована к его

потребностям. Монтессори по сути требует только одного, предоставляя ребенка самому себе. Потому что необходимо, чтобы ребенок имел возможность самостоятельно выбирать свою самостоятельную деятельность. Система Монтессори трактуется как деятельность, которая контролируется и регулируется самим ребенком, а не чужими учителями, и предполагает самостоятельное действие.

Итак, какая же идея привлекла развитие Монтессори? Прежде всего, это настоящий гуманизм ее системы воспитания и воспитания, отсутствие каких-либо авторитарных препятствий к природе ребенка. Исследования педагогов показывают, что по его методике ребенок может выбрать работу, которая ему нравится и соответствует его внутренним интересам. Только тогда он сможет свободно и самостоятельно реализовать свои чувства, сможет испытывать от подобных вещей удовольствие и удивление и действовать по своей воле. Еще одним доминантом системы Монтессори является максимальная индивидуализация учебно-воспитательной деятельности. Этого можно достичь посредством умелых и продуманных программ обучения, которые используются сегодня и в будущем. В результате, вместе с повышением навыков, ребенок постепенно приобретает чувство независимости и уверенности. Одновременно начали формироваться любовь к учебе, образованию, мотивы выбора самостоятельной познавательной деятельности.

Одним из важных нововведений Монтессори было разрушение традиционной классной системы и создание уникального образовательного процесса для детей от 3 до 12 лет.

Такая система должна была усилить право каждого ученика самостоятельно выбирать работу и осваивать знания. Исходя из вышеизложенного, можно узнать, что девиз школы Монтессори «Помоги мне сделать это самому» не напрасен. Это достигается за счет внедрения школ Монтессори на основе специальной программы. Срок программы, которую мы используем, совершенно

отличается от программы школы Монтессори. Скорее, это описание стратегии и тактики детской деятельности.

Следует отметить, что Монтессори называла свой метод научной педагогией. Он считал, что все теории, практические действия и теории могут основываться на фундаментальных знаниях антропологии исламской жизни и личности.

Список использованной литературы:

1. Монтессори М. Метод научной педагогиеи, применяемый к детскому воспитанию в Домах ребенка. – М. , 1920
2. Монтессори. – М.: Изд. Дом Шалвы Амонашвили, 1999 – 224 с. (Антология гуманной педагогиеи).
3. Монтессори М. Дом ребенка. Метод научной педагогиеи.- М.:Задруга, 1913. – 339 с.
4. Монтессори М. Метод научной педагогиеи, применяемый к детскому воспитанию в домах ребенка.-М.:Задруга, 1915. – 316 с.
5. . Борисова Светлана Петровна. Современное дошкольное образование за рубежом– Москва: 1994.
6. М.А. Rayimqulova. Qiyosiy pedagogika. O’quv qo’llanma. Toshkent. “Metodist” 2023 y.
7. М.А. Rayimqulova. Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarni erkin tarbiya texnologiyasi asosida tarbiyalshda Mariya Montessori metodikasidan foydalanish. Monografiya. Toshkent. “Metodist” 2023 y.